

УДК. 371.011

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НООГУМАНИСТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ

Р.Б. Шиндаулова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

В статье автор утверждает, что ноогуманизм и его понятийный ряд: «ноогуманистическое мировоззрение», «ноогуманистическое сознание» и пр. – возникли как закономерная рефлексия общественного сознания на цивилизационные вызовы современности: системный, глобальный, эколого-экономический, духовный кризис; конфликты на религиозной и межнациональной почве, агрессию, террор. Интегрируя в себе социально-экономический, экологический, духовно-нравственный аспекты, ноогуманизм ориентирован на осознанную гармонизацию социоприродных систем, необходимость формирования планетарного мировидения, активизацию гражданских качеств субъекта, воспитание ответственности, толерантности, нравственно-этических установок, расширение мировоззренческого горизонта. Его центральным звеном является принцип гуманизма, имеющий метазначение.

Ключевые слова: ноогуманизм, ноогуманистическое мировоззрение, метапринцип гармонии, гомеостаз, установка.

Проблема формирования ноогуманистического мировоззрения студента является одной из ключевых проблем философии образования на современном этапе ее развития. Становление ноогуманистического мировоззрения будущего специалиста, как высший синтез ноогуманистических знаний, представлений, убеждений, идеалов и практического опыта, представляет собой одно из приоритетных направлений образования, поскольку является адекватной рефлексией образования на цивилизационные вызовы современности.

На базе ноогуманистического мировоззрения происходит органический синтез ноогуманистических знаний, ценностей, установок, идеалов и основных личностных, профессиональных качеств специалиста в единую ноогуманистическую мировоззренческую культуру личности с планетарно-коэволюционным мышлением, направленную на актуализацию идеи социоприродного согласия в будущей профессиональной деятельности.

Какие же идеи ноогуманизма могут вызвать интерес у будущего специалиста? Прежде всего, общественная значимость идеи гармоничного сосуществования социоприродных систем. Ни для кого не секрет, что в последнее время мир охватила волна столкновений, вызванных национальной, конфессиональной неприязнью, социальной неустроенностью и пр. Как правило, активное участие в этих конфликтах принимает молодежь. Любому здравомыслящему индивиду близка ноогуманистическая идея социоприродного согласия, мысль о модели мирно сосуществующего многонационального и многоконфессионального государства, ибо от стабильности социума зависит и качество жизни людей. В сумме, в отношении к миру необходимы взвешенная позиция, стоящая на гражданской платформе, осознанная сопричастность к позитивным процессам по вопросам улучшения экологической ситуации в стране, выработке нового мировоззрения в плане согласованного взаимодействия человеческого сообщества по отношению к природе и осуществлении, – пусть небольших, – но постоянных и реальных подвижек в этом направлении и пр. В целом, речь идет о становлении планетарного мироотношения [2; 3; 9].

Вышесказанное определяет мотивацию и направленность будущего развития личности. С.Л. Рубинштейн, говоря о направленности личности, включающую в себя динамическую тенденцию, перерастающую в тенденцию долженствования, отмечает внутреннюю психологическую готовность индивида к определенной деятельности, когда «должное не потому становится значимой для меня целью, что мне этого непосредственно хочется, а потому, что я этого хочу – иногда всем своим существом, до самых сокровенных глубин его, поскольку осознал общественную значимость этой цели и ее осуществление стало моим, кровным, личным делом, к которому меня влечет иногда с силой, превосходящей силу бессознательных влечений. В возможности обратимости этой зависимости между значимостью цели и влечением, стремлением, волей заключается самая специфическая и своеобразная черта направленности человека и тенденций, которые ее образуют» [6, с.105].

Интересны, с точки зрения мотивации, и другие идеи ноогуманизма. Степень структурированности ноогуманистических чувств, знаний, переплавившихся в горниле его внутреннего «Я», формируют личностные и профессиональные принципы индивида: гражданскую ответственность,

этические нормы, самоконтроль, выступающими в качестве смыслообразующих в профессии будущего специалиста.

Большого внимания заслуживает один из ноогуманистических приоритетов – персональная *ответственность* субъекта, которая характеризуется как «результат интериоризации социальных ценностей, норм и правил» [7, с. 376]. Говоря о гражданской ответственности субъекта с точки зрения ноогуманистического мировоззрения, имеется в виду то, что ноогуманистические ценности, идеалы, касающиеся коэволюционных отношений человека и природы, гармоничных взаимоотношений человека с социумом, природой или сохранение собственной психологической стабильности, требуют от индивидуума немалой силы духа, ибо ноогуманистически-ориентированный человек способен влиять на окружающих, внося лепту в гармонизацию социо-природных систем. Критерием сформированности искомого качества в рамках указанного компонента является персональная ответственность специалиста по укреплению толерантных отношений в коллективе, семье, в бережном отношении к природе, *ребенку*, как «доминирующей категории жизненного и профессионального бытия» учителя-музыканта [8, с.12].

Самоорганизационному компоненту в разрабатываемой модели формирования ноогуманистического мировоззрения принадлежит огромная роль, поскольку без саморефлексии, *самоотношения* невозможно определить степень сформированности ноогуманистического мировоззрения у специалиста. Параметрическим показателем данного компонента является степень осознанности усвоения ноогуманистических знаний, представлений, ценностей, критериальным показателем – готовность к осознанию ноогуманистических понятий, ценностей и адекватной саморегуляции в действиях и поступках. Говоря о мировоззренческой готовности субъекта, с точки зрения ноогуманизма, имеется в виду его ноогуманистически-мировоззренческая зрелость, характеризующаяся личностным развитием индивида, ответственностью, терпимостью, достаточным уровнем саморефлексии и пр.

Л.А. Микешина отмечает, что «образование складывается из двух встречных процессов: первый, по Гегелю, подъем индивида к всеобщему опыту и знанию, поскольку человек *не бывает* от природы тем, *чем он должен быть*; второй – субъективизация всеобщего опыта и знания в уникально-единичных формах «Я» и самосознания» [4, с. 229].

В.П.Андрущенко, О.А.Базалук, Д.Б.Свириденко и др., отмечая необходимость формирования мировоззренческой культуры личности, отмечали, что в данном процессе особое место занимает самообразование и самовоспитание [1; 3; 11]. И этому есть обоснование, поскольку «мировоззрение целиком основано на свободе человека, ...которая есть онтологический способ бытия в мире. ...В основе любого внешнего выбора лежит глубинный *мировоззренческий выбор*. То, что именно сам человек решает или не решает свои проблемы в каждой конкретной ситуации, *самоопределяет ся* в каждом своем акте, является той основой, на которой может возникнуть или развиваться все его духовное пространство, все его ценности, смыслы, мотивы и интенции» [5, с. 4].

Самоопределение является основой ценностей, смыслов, мотивов и интенций. Личность, как «феномен общественного развития, конкретный живой человек, обладающий сознанием и самосознанием» [7, с. 256], не может не регулировать собственный личностный ментально-мировоззренческий рост. Обучающийся, как структурный элемент педагогической системы, является открытой самоорганизующейся системой.

Поэтому положение, связанное с осознанным стремлением индивида к росту ноогуманистических представлений, вошло в модель в качестве параметрического показателя самоорганизационного компонента, а готовность к осознанию ноогуманистических понятий и саморегуляции действий и поступков в свете ноогуманизма предстала как критериальный показатель указанного компонента.

Помимо этого, указанный компонент подразумевает формирование основ к самопознанию и саморазвитию; волевого самоуправления, критически-требовательного отношения к себе; направленность к социокультурной и профессиональной самоидентификации. В этой связи в опытно-экспериментальной работе большое внимание было уделено разработке и использованию диагностического инструментария: самодиагностике студентов, анкетированию, тестированию и пр. Именно самооценка студента играет большую роль в самодиагностике, шире – в его самоотношении к миру, в самосознании.

Как результат сказанного, т.е. в активно-преобразовательном отношении к миру проявляется *деятельность но-продуктивный* компонент ноогуманистического мировоззрения. Параметрическим показателем указанного компонента является *ноогуманистически-преобразовательная*

деятельность человека-гражданина по отношению к профессии, обществу, природе, себе, а критериальным показателем – ноогуманистическая зрелость и готовность к ноогуманистически-преобразовательной деятельности в профессии, социуме.

При разработке деятельностно-продуктивного компонента в качестве методологической предпосылки могут служить теория направленности личности (С.Л. Рубинштейн) и теория установки Д.Н. Узнадзе, освещенные в педагогической науке в достаточной степени. Они обосновывают понятие «готовности» субъекта к определенной деятельности. При этом, согласно Д.Н. Узнадзе, установка – это «готовность, предрасположенность субъекта к восприятию будущих событий и действиям в определенном направлении; обеспечивает устойчивый целенаправленный характер протекания соответствующей деятельности, служит основой целесообразной избирательной активности человека. ... Установка имеет важное функциональное значение: это состояние готовности позволяет эффективно выполнить соответствующее действие [7, с.720], она выступает как «фактор целесообразно-приспособительного поведения» [7, с.413].

Упомянутая теория установки (Д.Н. Узнадзе, А.С. Прангишвили), как «ценностная модификация субъекта» с точки зрения его готовности к восприятию будущих событий в определенном направлении действий, представляет собой некий фундамент для избирательной активности двух факторов – потребности и ситуации в поведении индивида. Являясь регулятором широкого спектра осознаваемых и неосознаваемых форм психической деятельности человека, эта теория объясняет совокупность причин и стимулов, побуждающих субъекта к целенаправленным действиям в различных отраслях научного знания и человеческой деятельности.

Преобразовательный посыл деятельностно-продуктивного компонента предполагает такие изменения в условиях экспериментального обучения, логическим результатом которого было бы наличие изменений в мировоззрении и ментальности индивида в русле ноогуманистических идей. По мнению, самих испытуемых, любая практическая деятельность есть отражение его внутреннего мира, мировоззрения, духовно-нравственных установок. Следовательно, указанный компонент, опирающийся на действие методологического принципа профессио-

нальной направленности, содержит в себе установку на реализацию ноогуманистических ориентиров в профессиональной деятельности будущего специалиста.

Данный компонент детерминирует уровень гибкого, ноогуманистически-преобразовательного отношения к жизни, отражающегося в профессионально-компетентной деятельности будущего специалиста. Неотъемлемыми свойствами данного компонента являются *ноогуманистически-ориентированная мировоззренческая позиция*, имеющая гражданскую направленность, которая в психологии характеризуется устойчивостью отношений человека к действительности, «проявляемая в соответствующем поведении и поступках, ее зрелость характеризуется непротиворечивостью и относительной стабильностью» [7, с. 414].

Исследования психологов (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.) показали, что поведение личности определяется ее мировоззренческим отношением к действительности и выявляет свою духовную сущность в процессе совершаемых ею поступков и действий. Формированию гражданских качеств предшествует глубокая внутренняя работа индивида, его осознание общественно значимых ноогуманистических идей, связанных с такими простыми, на первый взгляд, но жизненно необходимыми вещами: бережным уважительным отношением к природе, людям, близким, себе.

Несомненно, эта внутренняя работа требует глубоких размышлений, рефлексии. Ее содержание определяется мировоззренческими категориями (мировосприятие, миропонимание, мироосмысление, миропреобразование), выявляя духовно-ценностные детерминанты (взгляды, убеждения и пр.). Она выступает основой для творчески-активной жизненной позиции, которая опосредуется также в личностно-профессиональной позиции специалиста, выражаясь в его способности претворить ее на практике.

Деятельностно-продуктивный компонент процессуален, он – апогей сформированности ноогуманистических знаний. Прогнозируемым результатом усвоения ноогуманистических мировоззренческих основ является готовность будущего специалиста к ноогуманистически-преобразовательной деятельности, к установлению сбалансированных отношений в системе «человек-общество-природа».

В целом, разработанная модель по формированию ноогуманистического мировоззрения студента (будущего специалиста) высвечивает ее как:

- комплексное образование внутреннего мира личности, включающее в себя органическую совокупность ноогуманистических мировоззренческих знаний, ценностей, установок идеалов, убеждений, актуализирующихся ею на основе миропреобразовательной позиции человека-гражданина;
- ответственного мироотношения, толерантности;
- осознанно-гармоничного мировосприятия социоприродных систем;
- коэволюционного миропонимания и ноогуманистического самоопределения субъекта в реальном мире.

На основании рассмотренных теоретико-методологических особенностей формирования ноогуманистического мировоззрения сформулируем следующие выводы:

1. Ноогуманистический подход, являющийся руководящей нормой к исследованию проблемы формирования ноогуманистического мировоззрения и поиску ее решения, включает: ноогуманистические идеи, отраженные в философско-исторических, естественнонаучных, психолого-педагогических трудах в разные исторические периоды, позволяющие разработать категориально-понятийный аппарат ноогуманизма и формируемого в его рамках ноогуманистического мировоззрения, тем самым, структурируя ноогуманистически-ориентированную педагогическую систему. Данный подход актуализирует искомую проблему как социально востребованную, обуславливает разработку теоретико-методологических и методических основ ноогуманистически-ориентированной философии образования как новой парадигмальной тенденции в философии; концептуально-технологическую модель формирования ноогуманистического мировоззрения студента в процессе вузовской подготовки; совокупность педагогических условий, стимулирующих формирование ноогуманистического мировоззрения; педагогические технологии, ориентированные на формирование искомых качеств в ходе эксперимента и самоактуализации на этой основе личности. Ноогуманистический подход интегрирует отдельные аспекты междисциплинарного, аксиологического музыковедческого, регионального, психодидактического, личностно-деятельностного, культурологического подходов, позволяя всесторонне изучить проблему, выбрать стратегию и

тактику педагогической деятельности в решения поставленной воспитательно-дидактической задачи. Одним из исходных положений ноогуманистического подхода является опора на разноуровневый методологический анализ исследуемой проблемы, ставший нормой в педагогических исследованиях последних лет, позволивший экстраполировать ноогуманистические идеи из разных областей знаний;

2. Идея социоприродного согласия является базовой, определяющей категориально-понятийный аппарат исследуемой проблемы и способствующей раскрытию сущности таких значений, как «ноогуманистическое мировоззрение», ноогуманистически-ориентированные: философия образования, среда, сознание, личность. Контент философии образования, как научной дисциплины, вобравший широкий спектр педагогических систем, методик формирования различных типов мировоззрений экологической, гуманистической и ноосферной направленности пополнился новыми блоками знаний, касающихся становления ноогуманистической мировоззренческой идентичности будущего специалиста;

3. Выявленное значение проблемы формирования ноогуманистического мировоззрения студента как категории философии образования, позволило разработать концептуальные основы философско-образовательной системы по формированию искомого мировоззрения и идентифицировать ее как парадигмальную тенденцию находящейся на стадии становления ноогуманистически-ориентированной философии, дающей возможность ее научной и практической апробации в условиях высшей школы;

4. Модель философской системы по формированию ноогуманистического мировоззрения, как структуры философии образования, включающая комплекс операциональных, критериально-мониторинговых процедур, отражает не только теоретические положения гипотезы исследования, но и позволяет перевести их в практическую плоскость для дальнейшей апробации и проверки достоверности полученных результатов;

5. Экспериментальная методика раскрыла целесообразность формирования ноогуманистического мировоззрения в условиях ноогуманистически-ориентированной среды с использованием проблемно-дискуссионных и инновационных видов педагогических технологий.

Таким образом, моделируемый критериальный аппарат формирования ноогуманистического мировоззрения студента отражает

содержательно-качественную характеристику образовательно-воспитательного процесса, организацию диагностического мониторинга, прогнозирует уровень сформированности искомых мировоззренческих качеств, характеризуя будущего специалиста как человека с планетарным мировидением, обладающего нравственно-зрелыми гражданскими убеждениями, толерантностью, ответственностью и готовностью претворять ноогуманистические идеалы в практической деятельности.

В процессе исследования было установлено, что на фоне явлений, носящих духовно-нравственный, эколого-экономический общекризисный характер, а также на основе имеющегося в мировой практике опыта функционирования философских и педагогических систем, направленных на формирование мировоззрений экологической и ноосферной направленности, созрели реальные предпосылки для ноогуманизации образования и, формируемое ноогуманистическое мировоззрение в условиях ноогуманистически-ориентированной педагогики, предстает как новая парадигмальная тенденция в философии образования. Противоречие между необходимостью в обеспечении общества востребованных временем специалистами с ноогуманистическими ориентациями, с одной стороны, и существующим уровнем мировоззренческой подготовки, с другой, – обусловило актуальность данного исследования, целью которого явились разработка научных методологических, теоретических и методических основ формирования искомого мировоззрения у будущих специалистов; научно-теоретическое и методическое обоснование модели ее формирования и выявление эффективных технологий, педагогических условий, диагностического инструментария оценки сформированности искомых мировоззренческих качеств.

Литература

1. Андрущенко В.П. Світанок Європи: Проблема формування нового учителя для об'єднаної Європи ХХІ століття / В. П. Андрущенко – К.: Знання України, 2011. – 1099 с.
2. Базалук О.А. Теория эволюции: от космического вакуума до нейронных ансамблей и в будущее. – Киев: МФКО, 2014. – 312 с.
3. Базалук О.А. Философия космоса: место человека в масштабах Земли и космоса. Глава первая. / *Philosophy and Cosmology 2016 (Vol. 16)* – Kyiv: ISPC, 2016. – P. 28-42.
4. Микешина, Л.А. Философия познания. Полемические главы [Текст] / Л.А. Микешина. – М: Прогресс-Традиция, 2002. – 624 с.

5. Отчет о НИР (заключительный) «Социальное отчуждение и мировоззренческие ориентации переходной эпохи» /Институт философии МН-АН РК; рук. Чл.-корр. АН РК А.Н.Нысанбаев, д.ф.н. К.А.Абишев. Инв. № 0297РК00302 – Алматы, 1997. – 16 с.
6. Рубинштейн. С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. / С.Л. Рубинштейн – М.: Педагогика, 1989. – Т. II. – 328 с.
7. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1997. – 800 с.
8. Целковников Б.М. Становление мировоззренческих убеждений у будущих учителей музыки в процессе профессиональной вузовской подготовки: Дис. ... док. пед. наук. / Б.М. Целковников – М., 1999. – 258 с.
9. Bazaluk Oleg. Neurophilosophy in the Formation of Planetary-Cosmic Personality / Future Human Image 1 (4) – Kyiv: ISPC, 2014. – P. 5-13.
10. Svyrydenko D. Globalization as a factor of academic mobility processes expanding // Philosophy and Cosmology – Kyiv: ISPC, 2015. – Vol.14 – pp. 223-235.
11. Svyrydenko D. Higher education in the face of XXI century challenges // Philosophy and Cosmology – Kyiv: ISPC, 2014. – Vol.12 – pp. 258-263.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НООГУМАНІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ: КЛЮЧОВІ ІДЕЇ

Р.Б. Шиндаулова

У статті встановлено, що ноогуманізм і його понятійний ряд: «ноогуманістичний світогляд», «ноогуманістична свідомість» та ін. – виникли як закономірна рефлексія суспільної свідомості на цивілізаційні виклики сучасності: системну, глобальну, еколого-економічну, духовну кризу; конфлікти на релігійному і міжнаціональному ґрунті, агресію, терор. Інтегруючи в собі соціально-економічний, екологічний, духовно-моральний аспекти, ноогуманізм орієнтований на усвідомлену гармонізацію соціоприродних систем, необхідність формування планетарного світобачення, активізацію громадянських якостей суб'єкта, виховання відповідальності, толерантності, морально-етичних установок, розширення світоглядного об'єкту. Його центральною ланкою є принцип гуманізму, що має метазначення.

Ключові слова: ноогуманізм, ноогуманістичний світогляд, метапринцип гармонії, гомеостаз, установка.

PECULIARITIES OF NOOHUMANISTIC WORLDVIEW: THE KEY IDEAS

Raushan Shindaulova

In the article author found that the noohumanism and conceptual series: «noohumanism worldview», «noohumanism consciousness», etc. – appeared as a natural reflection of social consciousness on the challenges of modern civilization: a systematic, global, ecological and economic,

spiritual crisis; conflicts on religious and ethnic grounds, aggression, terror. Integrating a socio-economic, environmental, spiritual and moral aspects noohumanizm focused on conscious harmonization of socio-natural systems, the need for the formation of planetary worldview, activation of civil qualities of the subject and raise responsibility, tolerance, moral and ethical attitudes, ideological expansion of the horizon. Its central element is the principle of humanism, having a meta value.

During the investigation it was found that on the background of events, wearing spiritual and moral, ecological and economic obschekrizisny character, as well as on the basis of existing in the world experience of functioning of philosophical and pedagogical systems, aimed at the formation of worldviews ecological and noosphere orientation, matured real prerequisites for noogumanizatsii education and formed noogumanisticheskoe outlook in terms noogumanisticheski-oriented pedagogy, appears as a paradigmatic new trend in the philosophy of education. The contradiction between the need to provide society demanded time specialists with noogumanisticheskimi orientations, on the one hand, and the existing level of ideological training, on the other – led to the relevance of this study, the purpose of which were to develop the scientific methodological, theoretical and methodological foundations of the formation of the desired outlook of future specialists; Scientific-theoretical and methodical substantiation of model of its formation and the identification of effective technologies, pedagogical conditions, evaluation of diagnostic tools formation of the desired ideological qualities.

Keywords: noohumanism, noohumanism worldview, metaprintsip harmony, homeostasis, set.